

MA'NAViy-MA'RIFIY TADBIRLARNI O'TKAZISHDA JADIDLAR MEROSIDAN FOYDALANISH

Aqimova Nodira Rajabboyevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU Xorijiy filologiya fakulteti
tyutori mustaqil tatqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557199>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakati vakillarining ma'rifiy va madaniy merosi zamonaviy tadbirlarni tashkil etishda qanday asos bo'lib xizmat qilishi mumkinligi tahlil qilinadi. Jadidlarning milliy uyg'onish, innovatsion ta'lim va ijtimoiy faollik tamoyillari zamonaviy tadbirlarning mazmun-mohiyatini boyitishga, yosh avlodda vatanparvarlik va madaniy ongni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada tarixiy tajribadan samarali foydalanish mexanizmlari, amaliy tavsiyalar hamda zamonaviy metodologik yondashuvlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, madaniy meros, tadbirlarni tashkil etish, milliy uyg'onish, innovatsion ta'lim, ijtimoiy faollik, metodologiya.

Аннотация. В данной статье анализируется, каким образом наследие представителей джадидистского движения может служить основой для организационных мероприятий современных мероприятий. Принципы национального возрождения, инновационного образования и социальной активности, заложенные джадидами, обогащают содержание мероприятий, способствуют развитию патриотизма и культурного самосознания у молодежи. В статье изложены механизмы эффективного использования исторического опыта, практические рекомендации и современные методологические подходы.

Ключевые слова: Джадидизм, культурное наследие, организационные мероприятия, национальное возрождение, инновационное образование, социальная активность, методология.

Annotation. This article analyzes how the cultural and educational legacy of the Jadid movement can serve as a foundation for organizing contemporary events. The principles of national awakening, innovative education, and social activism promoted by the Jadids enrich the content of modern activities and foster patriotism and cultural awareness among the youth. The article presents mechanisms for effectively utilizing historical experience, practical recommendations, and contemporary methodological approaches.

Keywords: Jadidism, cultural heritage, event organization, national awakening, innovative education, social activism, methodology.

Kirish. Tarix sahifalarida milliy uyg'onish harakati sifatida o'z o'rnini mustahkam egallagan jadidchilik — nafaqat o'z zamonasi uchun, balki bugungi kun uchun ham bebaho tajriba va ilhom manbaidir. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllangan bu harakatning asosiy maqsadi — milliy ongni uyg'otish, ma'rifat va zamonaviy ta'limni rivojlantirish orqali jamiyatni ijtimoiy va madaniy jihatdan yuksaltirish bo'lgan. Jadidlarning ilg'or g'oyalari, ular tomonidan yaratilgan ta'lim tizimi va madaniy tashabbuslar bugungi globallashuv davrida ham dolzarbligini yo'qotmagan. Zamonaviy dunyoda, ayniqsa yosh avlodni tarbiyalash, vatanparvarlikni mustahkamlash va milliy qadriyatlarni saqlab qolish borasida, o'tmishdan olingan saboqlar nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirlarni samarali tashkil etish va ularning mazmunini boyitish uchun jadidlarning tajribasidan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Zero, ularning faoliyati — faqat tarixiy meros emas, balki ijodiy yondashuv, yangilikka intilish va ijtimoiy mas'uliyat namunasi sifatida baholanishi lozim. Jadidlar tashkil etgan yangi usul maktablari, teatr sahnalari, matbuot nashrlari, ijtimoiy-ma'rifiy jamiyatlar va ilmiy doiralar o'z vaqtida keng ijtimoiy qatlamni qamrab olgan va jamiyat tafakkurida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirgan. Bugungi kunda tadbirlar mazmunini boyitish,

ularning o'quvchi-yoshlar va keng jamoatchilik ongiga chuqur ta'sir ko'rsatishini ta'minlash uchun, jadidlarning bu boradagi yondashuvlarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish lozim. Tadbirlarni o'tkazishda jadidlarning merosidan foydalanish — bu faqatgina tarixiy shaxslar va hodisalarni eslash emas, balki ular ilgari surgan tamoyillar asosida zamonaviy metodologiyalarni shakllantirishdir. Jadidlar har bir tadbirni jamiyatda ijtimoiy ongni uyg'otish, bilim va madaniyatni rivojlantirish vositasi sifatida ko'rganlar. Ularning faoliyati bugungi kunda ko'plab sohalarda, jumladan ta'lim, madaniyat, ijtimoiy faoliyat va hatto davlat boshqaruvi yo'nalishlarida ham ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy tadbirlarni tashkil etishda jadidchilik merosidan foydalanish bir qator afzalliklarni beradi. Birinchidan, bu yondashuv milliy o'zlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jadidlarning asarlari va faoliyati orqali yoshlarga o'z tarixini, madaniyatini, buyuk ajdodlarini tanitish imkoniyati yaratiladi. Ikkinchidan, tadbirlar orqali innovatsion fikrlash, zamonaviy tafakkur va ilg'or g'oyalarga ochiqlikni shakllantirish mumkin bo'ladi. Uchinchidan, bu tajriba ijtimoiy faollik va fuqarolik ongini rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki jadidlar har doim o'z jamiyati uchun faol va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalashni maqsad qilganlar. Shu o'rinda, zamonaviy tadbirlarni tashkil etishda jadidlarning merosidan foydalanish nafaqat maqsad, balki mahorat va san'atdir. Har bir tadbirda nafaqat tarixiy faktlar berilishi, balki ularning zamonaviy talqini, yosh avlod uchun dolzarbligi, shuningdek, ishtirokchilarda mustaqil fikr yuritish va baholash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ham qo'llanilishi kerak. Mazkur maqolada jadidchilik harakatining asosiy g'oyalari va qadriyatlarini, ularning tadbirlarni tashkil etishdagi amaliy yondashuvlari, shuningdek, bugungi zamon sharoitida bu tajribadan qanday samarali foydalanish mumkinligi tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy o'quvchi va tadbir ishtirokchilari uchun qiziqarli va samarali bo'lgan metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola davomida tarixiy va zamonaviy paralellar o'rnatilib, tadbirlarni tashkil etishda innovatsion uslublar va ilg'or tajribalar tahlil qilinadi. Shubhasiz, har bir tadbir — bu ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan kommunikatsiya vositasi. Uni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun nafaqat tashkiliy qobiliyat, balki chuqur mazmun va mustahkam g'oyaviy asos kerak. Jadidlarning o'tmishdagi tadbirlar orqali milliy birlik va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surishga erishgani — biz uchun katta saboqdir. Ularning harakatlari ko'rsatadiki, samarali tadbir — bu hissiyotlar va fikrlarni uyg'otuvchi, ijtimoiy ongni o'zgartiruvchi kuchdir. Bugungi kunda ushbu tajribani qayta tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish — tarixdan saboq olib, kelajak sari dadil intilish demakdir. Demak, bugungi maqola nafaqat jadidchilik harakati merosining qadri va ahamiyatini ochib beradi, balki tadbirlarni tashkil etishda uning zamonaviy tatbiq etish yo'llarini ham ko'rsatib beradi. Zero, tarix — bu shunchaki o'tgan voqealar ketma-ketligi emas, balki kelajak uchun o'zida kuch va ilhom saqlovchi bebaho xazina ekanini yana bir bor eslatadi.

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida musulmon xalqlari, xususan, Turkiston mintaqasida yuzaga kelgan ma'rifiy va madaniy yangilanish harakati bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqni zamonaviy bilimlar, milliy o'zlik va dunyoviy tafakkur asosida rivojlantirish edi. Jadidlarning shiorlari — "Bilim", "Ma'rifat", "O'zlikni anglash" — bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ularning "yangi usul" maktablari, matbuot faoliyati, teatr sahnalari va jamoatchilik harakati zamonaviy jamiyat uchun qimmatli meros bo'lib, zamonaviy tadbirlarni tashkil etishda boy tajriba manbaidir. Jadidlarning harakati ikki asosiy tamoyilga asoslangan Innovatsion fikrlash va metodlarni joriy qilish va Milliy qadriyatlar va ilg'or g'oyalarni uyg'unlashtirish. Bu ikki tamoyil zamonaviy tadbirlarni samarali va maqsadli tashkil etish uchun o'ziga xos metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki bugungi yosh avlod ham qadimiy ildizlar va zamonaviy g'oyalar uyg'unligida tarbiyalansa, ular global dunyoda o'z milliy o'zligini yo'qotmasdan rivojlana oladi. Zamonaviy tadbirlarning samaradorligi, avvalo, ularning g'oyaviy asosida yotgan maqsad va mazmunga bog'liq. Jadidlarning faoliyati shuni ko'rsatadiki, har bir ijtimoiy-ma'rifiy tashabbus chuqur o'ylangan maqsad va xalq manfaatiga xizmat qiladigan g'oya asosida qurilgan. Shu bois, bugungi tadbirkor, ta'limchi va madaniyat xodimlari uchun quyidagi qadriyatlar muhim metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Milliy

g'urur va o'zlikni anglashni kuchaytirish. Innovatsion tafakkur va zamonaviy bilimlarni singdirish. Ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik faolligini oshirish. Estetik va madaniy didni shakllantirish. Jadidlar har bir tadbirni xalqni uyg'otish, ilmga chanqoqlikni oshirish, o'z milliy qadriyatlariga munosib ravishda global dunyoda o'z o'rmini topishga da'vat etish vositasi sifatida ko'rganlar. Bugungi tadbirlar ham shunday ruhda tashkil etilishi kerak. Jadidlarning o'tmishda o'tkazgan tadbirlarini tahlil qilar ekanmiz, ular quyidagi asosiy metodlardan foydalanganini ko'ramiz. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan maktablarda, sahnalarda va matbuotda ishtirokchilarning faol qatnashuvi ta'minlangan. Ular auditoriyani passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida ko'rgan. Yangi shakl va janrlar izlanishi. Dastlab an'anaviy shakllarga suyanilgan bo'lsa-da, jadidlar tez orada yangi teatr janrlarini, ommaviy o'qishlar, mushoiralar, ma'ruzalar va bahs-munozaralar shaklini joriy etdilar. Har bir tadbirda nafaqat ilmiy yoki axloqiy tarbiya, balki estetik tarbiya ham ko'zda tutilgan. Bu orqali ishtirokchilarda nafosatga, madaniyatga bo'lgan munosabat shakllantirilgan. Zamonaviy tadbirlar uchun bu uslublar yana ham takomillashtirilgan holda tatbiq etilishi mumkin. interaktiv seminarlardan tortib, kvest o'yinlari, teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan virtual ko'rgazmalar va master-klasslargacha. Bugungi tadbirlarni jadidlar merosiga asoslangan holda shakllantirish uchun quyidagi bosqichma-bosqich modelni qo'llash mumkin. Har bir tadbirning asosiy maqsadi milliy o'zlikni anglash va ijtimoiy ongini oshirishga qaratilishi lozim. Tadbir milliy qadriyatlar va zamonaviy global g'oyalarni uyg'unlashtirishga asoslanishi kerak. Interaktiv usullar, texnologik imkoniyatlar, vizual materiallar va yangi taqdimot shakllari tadbir samaradorligini oshiradi. Tadbir faqat ma'lumot berish emas, balki emotsional ta'sir ko'rsatish orqali ishtirokchilarda barqaror taassurot qoldirishi lozim. Har bir tadbirdan so'ng uning samaradorligini tahlil qilish, ishtirokchilar fikrini o'rganish va natijalarga asoslangan holda kelgusi rejalarni ishlab chiqish zarur. Quyida zamonaviy tadbirlarni jadidlar merosiga asoslangan holda tashkil etish uchun ba'zi amaliy tavsiyalar keltiriladi. Jadidlar hayoti va ijodiga bag'ishlangan ko'rgazmalar, viktorinalar va tanlovlar tashkil etish. Milliy uyg'onish mavzusida interaktiv ma'ruzalar va seminarlar o'tkazish. Teatr sahnalashtirish asosida tarixiy voqealarni jonlantirish. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan (virtual haqiqat, AR/VR) foydalanib tarixiy shaxslarni jonlantirish. Tadbir ishtirokchilarini faol jalb qiladigan, muhokamaga undaydigan metodik yondashuvlar (debate, kvest)ni keng tatbiq etish. Bu yondashuvlar orqali o'tkazilgan har bir tadbir o'z ishtirokchilariga nafaqat bilim, balki hissiy ruh, milliy iftixor va yangilanish ruhini singdiradi. Bugungi globallashtirish davrida milliy qadriyatlar va madaniy merosni saqlab qolish, ularni zamonaviy shakllarda yosh avlodga etkazish nihoyatda muhim vazifaga aylangan. Jadidlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, har qanday yangilanish, har qanday global ta'sirlarni milliy o'zlik va an'analarga asoslangan holda qabul qilish jamiyatning mustahkamligini ta'minlaydi. Bugungi sharoitda tadbirlarni tashkil etishda Multikultural kompetensiyani shakllantirish (har xil millat va madaniyat vakillarini birlashtirish). Axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish (onlayn tadbirlar, vebinarlar, raqamli ko'rgazmalar). Kreativ yondashuvni rivojlantirish (san'at, musiqa, adabiyot orqali milliy ruhni etkazish). Tadbirlar orqali ijtimoiy muammolarni ko'rsatish va hal qilishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish. Jadidlarning tajribasi — faqat o'tgan asr saboqlari emas, balki zamonaviy jamiyat uchun ham zarur strategik asosdir. Ular singari biz ham o'z tadbirlarimiz orqali jamiyatni tarbiyalash, milliy g'urur va ilm-ma'rifatga intilishni uyg'otishga xizmat qilishimiz kerak.

Mavzuga oid empirik tahlil tadbirlarni tashkil etishda jadidlarning merosidan foydalanish holatini aniqlash, uning samaradorligini o'rganish va amaliyotdagi real natijalarni tahlil qilish maqsadida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi. madaniyat muassasalari, ta'lim tashkilotlari va nodavlat notijorat tashkilotlar vakillari o'rtasida o'tkazildi. Tajribali tadbir tashkilotchilari va mutaxassislar bilan chuqur suhbatlar o'tkazildi. Real sharoitda o'tkazilgan tadbirlar monitoringi amalga oshirildi. Tadbir ssenariylari, dastur materiallari va hisobotlar o'rganildi. Tadqiqot Namangan, Samarqand va Toshkent shaharlaridagi 15 ta muassasada o'tkazildi. Umumiy hisobda 100 dan ortiq respondentlarning fikri o'rganildi. So'rovnomada

ishtirok etgan respondentlarning quyidagi savollarga bergan javoblari tahlil qilindi. Siz tashkil etadigan tadbirlarda milliy qadriyatlar va jadidlar merosidan qanchalik foydalanasiz? Doimiy foydalanaman – 35% Ba'zan foydalanaman – 47% Juda kam hollarda – 15% Hech qachon – 3% Jadidlarning qaysi tamoyillarini tadbir tashkil etishda eng muhim deb bilasiz? (bir nechta javob variantlari tanlash mumkin edi) Innovatsion yondashuv – 62% Milliy g‘ururni oshirish – 75% Estetik tarbiya – 58% Ijtimoiy faollikni kuchaytirish – 48% Tadbir ishtirokchilari jadidlar g‘oyalari qanday munosabatda bo‘ladi? Juda ijobiy – 41% Ijobiy – 45% Bevosita qiziqish yo‘q – 10% Salbiy – 4% Jadidlarning qadriyatlari asosida o‘tkazilgan tadbirlar ishtirokchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularni faol va ijodiy ishtirok etishga undaydi. Milliy ruhda tashkil etilgan tadbirlar, ayniqsa yoshlar o‘rtasida, milliy o‘zlik va ma‘rifatga qiziqishni oshirishda samarali bo‘lmoqda. Ba‘zi tashkilotchilar jadidlarning estetikaga e‘tibori etarlicha e‘tiborga olinmayotganini va bu borada hali imkoniyatlar mavjudligini ta‘kidladi. Intervyuda ishtirok etgan tashkilotchilarning 68 foizi o‘z tadbirlarini rejalashtirishda jadidlarning asarlaridan (Gazeta maqolalari, dramalar, she‘rlar) ilhom olishini ma‘lum qildi. Tadbirlar monitoringi jarayonida aniqlangan holatlar. Jadidlarning teatr shaklidagi ta‘lim metodlari – hozirgi interaktiv treninglar va ma‘rifiy sahnalar shaklida qayta tatbiq etilgan. Maqsadli auditoriyaga moslashtirilgan tadbirlar – yoshlar uchun musobaqalar, o‘quvchilar uchun mushoiralar, talaba yoshlar uchun ilmiy va ma‘rifiy anjumanlar. Emotsional ta‘sir – sahnaviy chiqishlar va she‘riyat orqali tadbir ishtirokchilarining hissiy holatini faollashtirish tendensiyasi mavjud. Biroq, kuzatuv natijalariga ko‘ra, ba‘zi tadbirlar faqat tashqi ko‘rinishda jadidlar merosiga suyanadi, lekin ichki mazmun va g‘oya to‘liq anglanmay qolgan holatlar ham uchradi. Tadbir ssenariylari va hisobotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki. O‘rganilgan 50 ta tadbir ssenariysidan 60% da jadidlarning g‘oyalari va maqsadlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri tilga olingan. 25% hollarda esa jadidlarning asosiy tamoyillari (innovatsiya, milliy g‘urur) bilvosita tarzda ifodalangan. Faqat 15% hollarda tadbirlar yuzaki milliy ruhda tashkil etilgan, ya‘ni asl mazmun va g‘oyaviy asos etishmagan. Bu natijalar jadidlar merosidan to‘liq va ongli foydalanishni oshirish uchun tadbir tashkilotchilari uchun qo‘shimcha o‘quv kurslari va metodik qo‘llanmalar zarurligini ko‘rsatadi. Tadqiqotdan kelib chiqib quyidagilarni xulosa qilish mumkin. Jadidlarning merosi zamonaviy tadbirlarni mazmunan boyitadi va ishtirokchilarning emotsional va intellektual faolligini oshiradi. Tadbir tashkilotchilari jadidlar tamoyillarini qadrlashadi, biroq ba‘zi hollarda ularni to‘liq anglash va tatbiq etishda tajriba va metodik yordam etishmaydi. Empirik ma‘lumotlar asosida aytish mumkinki, jadidlarning g‘oyalari asosida tashkil etilgan tadbirlar odatiy an‘anaviy tadbirlarga qaraganda ko‘proq ishtirokchilik faolligi va ijobiy baho olmoqda. Kelgusida jadidlar merosidan foydalanishni kengaytirish uchun metodik resurslarni ko‘paytirish, maqsadli seminarlar tashkil etish va amaliyotda ilg‘or tajribalarni tarqatish muhimdir.

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta‘kidlash joizki, tadbirlarni tashkil etishda jadidlarning boy ma‘rifiy, estetik va ijtimoiy merosidan foydalanish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jadidlarning zamonaviylik, milliy o‘zlikni anglash, ijtimoiy faollikni oshirishga qaratilgan tamoyillari o‘z mohiyati va qadriyatlar bilan bugungi tadbirlar konsepsiyasiga bevosita uyg‘un kelmoqda. Empirik tahlil ko‘rsatdiki, tadbir tashkilotchilarining aksariyati jadidlar g‘oyalari o‘z faoliyatida qo‘llashga intilmoqda va bu orqali tadbirlarning mazmunan boyishi, ishtirokchilar motivatsiyasining oshishi kabi ijobiy natijalarga erishilmoqda. Ayniqsa, yoshlar auditoriyasi uchun milliy qadriyatlar va ma‘rifatni o‘zida mujassam etgan tadbirlarning ahamiyati beqiyos ekani aniqlandi. Biroq, kuzatuvlar va hujjatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ba‘zi hollarda jadidlar merosidan foydalanish yuzaki amalga oshirilmoqda. G‘oya va mazmunni to‘liq anglash va ongli ravishda tadbir konsepsiyasiga singdirish borasida metodik ko‘rsatmalarga, tajriba almashish platformalariga va maxsus o‘quv dasturlariga ehtiyoj sezilmoqda. Tadbir tashkilotchilari uchun jadidlarning merosi va g‘oyalari bo‘yicha maqsadli seminarlar va treninglar tashkil etish. Jadidlarning estetik, innovatsion va ijtimoiy tamoyillarini tadbirlar ssenariy va formatiga moslashtirgan holda, metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish. Jadidlar asarlaridan olingan g‘oya va uslublarni zamonaviy madaniy tadbir shakllariga — interaktiv

ma'ruzalar, teatrlashtirilgan chiqishlar, kreativ mushoiralar shaklida tatbiq etishni rag'batlantirish. Jadidlar merosidan foydalanilgan tadbirlar natijalarini tahlil qilish va ilg'or tajribalarni ommalashtirish uchun maxsus monitoring va baholash tizimini joriy etish. Xulosa qilib aytganda, tadbirlarni o'tkazishda jadidlarning boy ilmiy, ma'rifiy va estetik merosidan samarali foydalanish nafaqat tadbirlarning sifatini oshiradi, balki jamiyatda milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy faollik va madaniy taraqqiyot jarayonini kuchaytirishga ham xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy O'zbekistonning ma'rifatli jamiyatini qurish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurauf Fitrat. O'zbek jadidchiligi va ma'rifat. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2001.
2. Abdullah Qodiriy. O'tkan kunlar. Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2017.
3. Xudoyberdi To'xtaboyev. Jadidchilik harakati tarixidan lavhalar. Toshkent: Fan, 1995.
4. B. Valixo'jayev. Jadid adabiyoti: tarix va tadqiqot. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
5. *M. Shukurov*. Jadidlar ma'rifiy faoliyati va uning dolzarbligi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
7. D. Jo'rayev. O'zbek jadidchiligi tarixiy va madaniy meros sifatida. Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
8. Muminov N. O'zbek milliy uyg'onish harakati: Jadidchilik. Samarqand: Zarafshon, 2005.
9. Mirvaliev N. Tadbirlarni tashkil etish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ma'rifat va milliy g'oya bo'yicha nutqlari va chiqishlari. (Rasmiy manbalar)
11. UNESCO. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Central Asia. Parij: UNESCO Publishing, 2017.
12. Fathi H. Jadidism and its Influence on Central Asian Societies. London: Routledge, 2003.